

BOG'ISHAMOL, ANHOR, JALOYIR NOMLARI XUSUSIDA

N.Norpo'lotova
SamDCHTI tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada toponimlar, Samarqand viloyati joy nomlarining kelib chiqish tarixi, xususan, Bog'ishamol, Anhor, Jaloyir degan nomlarining atalishi sabablari haqida ilmiy manbalarga asoslangan holda atroflicha fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: toponimika, toponimlar, Bog'ishamol, Anhor, Jaloyir, tuman, mahalla, qishloq, bog', saroy va mavze, qabriston, qabila, urug', ma'lum bir qishloqqa qarashli chekka yerlar, tepa, etnik uyushma.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются топонимы, история происхождения топонимов Самаркандской области, в частности, причины возникновения названий Богишамол, Анхор и Жалойир, на основе научных источников.

Ключевые слова: топонимия, топонимы, Богишамол, Анхор, Жалойир, округ, квартал, село, сад, дворец и округ, кладбище, племя, род, окраинные земли, принадлежащие определенному селу, холм, этническое объединение.

Abstract: This article provides a detailed discussion of toponyms, the history of the origin of place names in the Samarkand region, in particular, the reasons for the names Bogishamol, Anhor, Jaloyir, based on scientific sources.

Keywords: toponymy, toponyms, Bogishamol, Anhor, Jaloyir, district, neighborhood, village, garden, palace and district, cemetery, tribe, clan, outlying lands belonging to a particular village, hill, ethnic association.

Vatanimiz tarixini o'rganishda yozma va og'zaki manbalar asosida aniqlanadigan joy nomlarining kelib chiqish tarixini bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir joy nomining o'z kelib chiqish tarixi bor. Jumladan, joy nomlarining kelib chiqishi va hozirda qanday ma'noga ega ekanligini o'rganish bir necha fanlarning, xususan, tarix, adabiyot, etnografiya, geografiya va boshqa bir qator shunga o'xshash sohalarning vazifasidir. Maxsus joy nomlarini o'rganish bilan shug'ullanadigan fan toponimika, joy nomlari esa toponimlar deyilishi barchamizga ma'lum. Yuqorida sanab o'tilgan fanlarni o'rganishda joy nomlarining o'rni va ahamiyati beqiyos, albatta. Toponimika yunoncha so'zdan olingan bo'lib, "topos"-joy va "onima" yoki "onoma"- nom, ism degan ma'nolarni anglatadi [1: 3-4]. Mana shu o'rinda juda ko'p joy nomlarining kelib chiqish tarixi haqida gapirish mumkin va bu sohada juda ko'plab izlanishlar mavjud. Shu jumladan, toponimlar haqida yurtimiz [2:10-45] va xorijiy olimlar [3:51-73] qator izlanishlar olib borishgan.

Bu haqida gapirar ekanmiz, Samarqand viloyati toponimikasiga bir nazar tashlamoqchimiz. Misol uchun, mana shu joyga taalluqli Bog'ishamol degan nomning kelib chiqishiga to'xtalsak... Bog'ishamol [4:20] Samarqanddagi bir necha joylarga atab qo'yilgan. Masalan, Samarqand va Urgut tumanida Bog'ishamol mahallasi mavjud. Bundan tashqari, Nurobod tumanidagi qishloq nomi, Samarqand shahridagi qabriston nomi va yana Samarqand shahri yonida, Zomin va Bag'dod tumanida, Shahrixon biqinida, Namangan tumanida ham, Bog'ishamol deb atalgan qishloqlar bor. Bizga ko'hna tarixdan ma'limki, bu bog' buyuk sarkarda Amir Temurning o'g'li Mironshohning qizi sharafiga qurilgan. Bundan tashqari, mahalliy xalq tilida "shamol esib turadigan joy", "shamolli bog'" deb ham atalgan. Mana shu temuriylar tomonidan qurilgan bog' 1397-yilda barpo etilgan. [5:42]

Bundan tashqari, mana shu joy to'g'risida bir qancha tarixiy ma'lumotlar ham yo'q emas. Bog'ishamolning [6: 63] saroyi murabba bo'lib, uning har bir tarafi bir ming besh yuz qadam ekanligi va uning ustunlari qora yog'och bilan va fil suyagidan ishlanganligi ma'lum. Aynan shu toponim to'g'risida yana bir qo'lyozma manbada ma'lumot uchraydi. Ya'ni Bog'ishamolning mavze deb atalganligini aytilgan. [7:75]

Mana shunday qimmatli ma'lumot va manbalarga asoslangan holda, Samarqand toponimikasiga aloqador Bog'ishamol haqida shunday xulosaga kelish mumkin ekanki, bu joy nomi ham tuman, mahalla, qishloq, bog', saroy va mavze ma'nosida ham ishlatilgan ekan.

Samarqand hududida juda ko'plab joy nomlari mavjud. Shunday joy nomlaridan yana biri bu - Anhordir. Ilmiy adabiyotlar va boshqa bir qancha yozma manbalardagi ma'lumotlarga tayangan holda Anhor haqida ma'lumot beramiz. Oddiy xalq tilida bu joy nomi Angor [8:14-15]yoki Angar deb ham atalar ekan. Angar – arabcha so'zdan olingan. Anhor so'zining dialektal varianti hisoblanadi. Anhor – katta ariq, sug'orishga mo'ljallangan suv o'zani hisoblanadi. Angor esa shu nomdagi rayon va uning markazidir. Mahalliy aholi tilida esa bu joy nomi turlicha talqin qilinadi, ya'ni hosili yig'ishtirib olingan g'alla maydoni ma'nosidagi angor so'zi bilan bog'laydilar hamda Termiz va uning atrofidagi aholining dehqonchilik bilan shug'ullanadigan g'allazori, yaylovi bo'lgan joy deb izohlanadi. Bundan tashqari, Angor so'zi eroniy tillardan yetib kelgan bo'lib, uni aholi punkti degan izohlar ham mavjud. Afg'onlar tilida esa hosili yig'ishtirib olingan dala degan ma'nolarda ham uchraydi. Angar so'zining yana bir ma'nosi esa to'siq yoki hovlidir. Mana shu yana Angor va Angar toponimi ma'noda keskin farq qiladi. Shu sababli ham shu ikki nomni Angor joy nomi bilan bog'lash asossiz hisoblanadi. Chunki bu joy nomi dastlab suv obyekti – yaydoq yerga, ya'ni bu joy aslida Surxon va Sherobod daryolaridan chiqarilgan kanalning nomi bo'lgan. Bu suv yo'li esa arabchasida Anhor deb atalgan. Bu joy nomi o'zbeklarda Angar, tojiklarda esa Angor deb ataladi. Bundan tashqari, Samarqanddan Qarshi cho'liga ilk o'rta asrlarda keltirilgan suv ham Anhor deb yuritilgan. Vaqt o'tib, 50-yillarda bu kanal qayta tiklanadi, eski o'zandan suv yurgani uchun xalq tilida Eski Anhor deb ham atalishi uchraydi. Aslida esa bu joy nomi Yangi Anhor deb atalishi kerak edi, xalq talaffuzida esa Eski Angor, Eski Angar, Angor, Eski Anhor, Angar ariq asosida Anhor so'zi turadi. To'ra Nafasovning ta'kidlashicha, Angar so'zida sun'iylik mavjud va bu joy nomi aslida Anhor deb yuritilishi kerak. Ma'lumotlarda Anhorning tuman [9: N957] deb ham atalishi uchraydi. Yana bir ma'nosi, Angar [10:9] bug'doy, arpa o'rib bo'lingandan keyin qolgan g'alla poyasi, ekini yig'ib olingan dala ma'nolarini ham anglatadi. Anhor joy nomi adabiy tilda ang'iz deb ham yuritilgan. "Samariya"asarida [6: 63]ariq va kanallar haqida ma'lumot beruvchi qismida esa, Darg'am arig'i haqidagi joyida Darg'am arig'i Ko'hak daryosidan ajralib, Samarqand shahrining ichkarisi va tashqarisi hamda Shavdor va Anhor tumanlarini sug'orib, ortiqchasi Ko'hak suviga qo'shiladi degan ma'lumot mavjud. Bundan yaqqol ko'rinib turibdiki, ushbu ma'lumotda ham Anhorning tuman deb atalishi uchrar ekan.

Ma'lumki, Samarqand hududiga aloqador Anhor toponimi juda ko'plab ma'nolarni anglatar ekan. Buni umumiy qilib shunday ko'rsatmoqchimiz. Anhor katta ariq, suv o'zani, hosili yig'ishtirib olingan g'alla maydoni, g'allazor, aholi punkti, to'siq, hovli, kanal va tuman degan ma'nolarda ishlatilgan ekan.

Joy nomlari har bir xalq, millatning turli tomonlarini ko'rsatib beruvchi qimmatli manbadir. Har bir kishi shu sababli o'z hududini har tomonlama mukammal o'zlashtirib olishi zarurdir. Shu sababli ham hozirgi kunda toponimika sohasida dunyo hamjamiyatida juda katta ishlar amalga oshirilmoqda va bu, albatta, o'z samarasini beradi. Buni kelajak avlod puxta o'zlashtirishi lozim. Mana shu o'rinda Samarqand hududiga tegishli yana bir joy nomiga to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu joy nomi Jaloyir deb ataladi. Jaloyir [11: 294] Samarqand viloyatidagi Toyloq, Kattaqo'rg'on, Narpay, Urgut, Bulung'ur va Oqdaryo tumanidagi qishloq va qabriston nomi hisoblanar ekan. Bundan tashqari, mashhur tarixchi Rashiddinning "Jome at-tavorix" asarida jaloyirlar haqida, ya'ni jaloyir urug'lari haqida to'xtalib o'tadi va bu xalqlarning XII asrda Onon va Kerulen daryolari bo'yida yashaganligini ta'kidlab o'tadi. Ushbu xalqlar 10 bo'lakka bo'lingan va har bir bo'lakning o'z sarkardasi mavjud bo'lgan. Jaloyirlarning katta bir qismi esa kidonlar bilan bo'lgan urushda yengilgandan so'ng, Chingizxon avlodlariga tobe bo'lib ularga xizmat qilishga majbur bo'ladi va aynan mana shu mo'gul xoni Chingizxon davrida jaloyirlar urug'idan bir qancha mahoratli sarkardalar yetishib chiqadi. XII asrning oxiri va XIII asrning boshlarida jaloyirlar Yettisuvga va O'rta Osiyoning ma'lum bir hududlariga ham kelib joylashgan ekanlar. Manbalar yana shuni ko'rsatadiki, O'rta Osiyo va Qozog'iston hududida yashab o'tgan jaloyirlar o'zbek, qozoq, qoraqalpoq va qirg'iz millatlari tarkibiga kirgan. Keyingi ma'lumotlarda esa, ya'ni 1920 va 1926-yillardagi aholi ro'yxatida O'zbekistonda yashovchi jaloyirlarning soni 25 million kishiga yaqin ekanligi aniqlangan. Bundan tashqari, mazkur aholi Toshkent, Buxoro, Nurota, Jizzax, Kattaqo'rg'on, Qorako'l hamda Xorazm hududlarida yashagan. Mana shu kabi

ma'lumotlar ham jaloyirlarning qaytarzda va qayday joylarda yashaganliklaridan dalolatdir. Shu sababli ham jaloyirlar [12:21]tarqalgan hududlarning nomlari ularning nomiga atab qo'yilgan.Misol uchun mana shunday nomlarga Samarqand viloyatining Qumqo'rg'on, Namangan viloyatining Norin, Farg'ona viloyatining Buvayda, Bag'dod, Uchuriq, Furqat, Rishton, Quva, Jizzax viloyatining Zomin tumanida ham Jaloyir deb atalgan joy nomini keltirib o'tishimiz mumkin. Chek Jaloyir toponimi ham mavjud bo'lib, bu Jaloyir qishlog'iga qarashli chek yerlarda tashkil topganligi sababli shunday nom olgan deb qaraladi. Mana shunday ma'lumotlar asosida biz mana shu toponimning qaytarzda va qaysi joylarda vujudga kelganini ham bilib olishimiz mumkin ekan.Bundan tashqari, Jaloyir toponimi [13:76-80] Surxandaryo viloyatining Jarqo'rg'on, Sho'rchi, Farg'ona viloyatidagi bir qancha joylar, jumladan, Rishton va Quva tumanlaridagi etnotoponimlar hisoblanar ekan. Bundan tashqari, mana shu manbada yana jaloyirlar o'zbek, qozoq, qirg'iz va qoraqalpoqlar tarkibiga kirgan turk-mo'g'ul qabilasi va ikkita katta urug' va bag'anali kirgan turk-mo'g'ul qabila va bir qancha mayda urug'larga bo'linganligi ma'lum.To'ra Nafasovning ta'kidlashicha, [8:71-72] Jaloyir rayonidagi ikki qishloqning nomi, Shahrisabz rayonidagi tepa nomi, Lenin y'oli qishloq nomi bu joyni Xojaqishloq nomi bilan ham atashgan.Bundan tashqari, qadimgi turkiy qabilalardan birining nomi ham Jaloyir bo'lgan.Ba'zi manbalarda esa Jaloyirlar turk-mo'g'ul qabilalarning uyushmasidan tarkib topgan etnik uyushma ham hisoblangan. Qashqadaryo-Surxon vohasida jaloyirlar o'zlarini xo'ja deb atashadi. Xo'ja – ularga nisbatan berilgan keyingi nomlardan bo'lib, ular chig'atoy xo'jalari bilan yaqin munosabatda bo'lganliklari uchun qishloq va yerlarni qadimgi urug' nomi bilan atashgan. Xulosa sifatida shuni aytilish mumkinki, Jaloyir toponimi qishloq, qabriston,qabila, urug',ma'lum bir qishloqqa qarashli chekka yerlar, tepa, etnik uyushma kabi ma'nolarda qo'llanilgan ekan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Асрор Низомов, Гулнора Раҳимова, Наргиза Расулова. Топонимика (Ўқув қўлланма) “Sharq” нашриёт-матбаа аксиядорлик компанияси бош тахририяти. Тошкент 2012 Б 119.
2. Абрамов М.М. Самарқанд гузарлари - Тошкент, Ўзбекистон.1989. 50 бет.
3. Stuart Horsman. The Politics of Toponyms in the Pamir Mountains. Wiley on behalf of The Royal Geographical Society. 2006, Vol. 38, No. 3 (Sep., 2006), pp. 279-291.; N. B. Nemtseva, J. M. Rogers and ĀdilYāsin. "The Origins and Architectural Development of the Shāh-iZinde.977, Vol. 15 (1977), pp. 51-73.;
4. Нафасов Т. Қарши шаҳар маҳалла ва кўчалари. Қарши, 2008.-бет.90
5. Ўринбоев. Б. Асрлардек барҳаёт номлар.(Самарқанд вилояти топонимларининг изоҳи. Луғат. Зарафшон нашриёти. Самарқанд-2003 б.263
6. Абу Тохирхўжа Самарқандий “Самария”, бет -80
7. Mahmud ibn Vali “Bahrul-asror”. London. Bodlean. Qo'lyozma raqami 75. Varaq. 60 A
8. Нафасов.Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати. Тошкент, “ Ўқитувчи”, 1988.бет 80
9. О'zМА. I.323.N 957
10. Қораяв.С. Топонимика-Жой номлари ҳақидаги фан. Тошкент. Ўзбекистон ССР “ФАН” нашриёти. 1980. 32 бет.
11. ЎЗСЕ, 4-том.бет-294.
12. Охунов.Н. Жой номлари таъбири.-Тошкент,1994-Б. 117.
13. Ergashev F. Kattaqo'rg'on etnonim va etnonimlariga doir o'zbek adabiyoti, 2005.N5.-B.90.